

“ТОШКЕНТ ЙЎЛОВЧИ ВАГОНЛАРИНИ ҚУРИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ЗАВОДИ” АЖ ДА МЕХНАТ УНУМДОРЛИГИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Маҳмудова Дилафруз Ҳасановна, магистр, *E-mail:* dilafruztaivi@gmail.com

Тошкент давлат транспорт университети (Тошкент, Ўзбекистон)

Аннотация: Мақолада мамлакатимизнинг бозор иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқариш корхоналарининг барқарор ривожланишини таъминлаш, маҳсулот ишлаб чиқаришга сарфланадиган меҳнат сарфини камайтириш, меҳнат сифати ва унумдорлигини ошириш бўйича “Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ нинг сўнгги йиллардаги фаолият босқичлари, меҳнат унумдорлиги ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш кўрсаткичлари келтирилган.

Калим сўзлар: Меҳнат унумдорлиги, ишчи, ходим, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, меҳнат ресурслари.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ АО «ТАШКЕНТСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Маҳмудова Дилафруз Ҳасановна, магистр

Ташкентский государственный транспортный университет

(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: В статье представлены этапы деятельности АО «Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод» за последние годы, показатели производительности труда и использования трудовых ресурсов для обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий в условиях рыночной экономики, снижения затрат на оплату труда, повышения качества труда и производительность.

Ключевые слова: Производительности труда, рабочий, служащий, производство, трудовые ресурсы.

LABOR PRODUCTIVITY AND USE OF LABOR RESOURCES OF TASHKENT PASSENGER CONSTRUCTION AND REPAIR PLANT JSC

Makhmudova Dilafruz Hasanovna

Tashkent state transport university (Tashkent, Uzbekistan)

Annotation: The article presents the stages of activity of JSC "Tashkent Passenger Car Construction and Repair Plant" in recent years, indicators of labor productivity and use of labor resources to ensure sustainable development of industrial enterprises in a market economy, reduce labor costs, improve labor quality and productivity.

Keywords: Labor productivity, worker, employee, production, service show, labor resources.

“ТОШКЕНТ ЙЎЛОВЧИ ВАГОНЛАРИНИ ҚУРИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ЗАВОДИ” АЖ ДА МЕХНАТ УНУМДОРЛИГИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиёти шароитидаги асосий тамойилларидан ҳисобланган аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиб боришни узлуксизлигини таъминлашда меҳнат унумдорлигини оширишга бўлган эътиборни кучайтириш талаб этилади.

Меҳнат унумдорлиги битта ходимнинг ўртача йиллик маҳсулот ишлаб чиқариши ҳисобланади. Унинг ҳажми фақат ишчиларнинг маҳсулот ишлаб чиқаришга эмас, балки уларнинг саноат ишлаб чиқариш ходимлари умумий сонидagi салмоғига, шунингдек уларнинг ишлаган кунлари ва иш кунининг давомийлигига ҳам боғлиқ бўлади.

Меҳнат унумдорлиги динамикасини аниқлашда битта ишчига тўғри келадиган ўртача кунлик ёки соатлик ишлаб чиқарилган маҳсулотни (янги маҳсулотни) ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир.

Ишлаб чиқарилган маҳсулот - меҳнат унумдорлигининг асосий кўрсаткичи бўлиб, маълум вақт бирлиги (соат, смена, чорак, йил), ўртача битта ходим ҳисобига тўғри келадиган маҳсулот ҳажми (натурал ҳисобда) ёки унинг қийматидир. Соат ҳисобида ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳар бир иш соати давомидаги меҳнат унумдорлигини ифода этади. Кун давомидаги маҳсулот ишлаб чиқариш соат ҳисобида маҳсулот ишлаб чиқариш ва иш куни давомийлигига боғлиқ бўлади. Ойлик (йиллик) маҳсулот ишлаб чиқариш даражасига кун давомидаги маҳсулот ишлаб чиқариш ва ўртача битта ишчининг бир ойда (йилда) ишлаган кунлар сони ўзгариши таъсир кўрсатади²⁰.

Ўртача битта ходимга тўғри келадиган йиллик ва соатлик маҳсулот ишлаб чиқариш меҳнат унумдорлигининг умумлашган кўрсаткичларини ифода этади. Умумлаштирувчи кўрсаткичларга: битта ишловчининг ишлаб чиқарган ўртача йиллик, ўртача ойлик, ўртача кунлик ва ўртача соатлик маҳсулоти қийматининг ифодаси киради²¹.

Ўзбекистон Республикаси темир йўл транспортининг таркибий бўлинмаларидан бири сифатида “Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ нинг вазифаси янги ва таъмирланган йўловчи вагонларни ишлаб чиқариш сифати билан поездлар ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, йўловчи вагонларнинг кафолат муддати давомида уларни амалга ошириш ва сифатини таъминлаш, шунингдек транспорт хавфсизлиги юқори сифатли кафолатли хизмат кўрсатишдир.

Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг сифати ҳақли равишда ҳар қандай корхона фаолиятининг энг муҳим мезонларига боғлиқ бўлиши мумкин. Айнан

²⁰ . Роцин С.Ю., Разумова Т.О. “Экономика труда (экономическая теория труда)” (Учебник). М.:“ИНФРА - М”, 2000. – с. 196.

²¹ Абдурахмонов Қ.Х., ва бошқалар. “Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси” (Дарслик). - Т.: “Ўқитувчи”, 2001. – 480 б.

маҳсулот сифатини яхшилаш ташкилотнинг бозор шароитида омон қолиш даражасини, илмий-техник тараққиёт суръатини, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишни, корхонада ишлатиладиган барча турдаги ресурсларни иқтисод қилишни белгилайди.

“Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ да юқори сифатли маҳсулотлар ва маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг кўпайиши охир-оқибат иқтисодий ривожланишни янада ривожлантиришга, компания ходимларининг турмуш даражасини оширишга, ички ва ташқи бозорларда маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини оширишга олиб келиши керак.

Корхонанинг барча фаолияти корхонада универсал сифат менежментини амалга оширишда муваффақиятнинг асосий элементи бу кадрларни тайёрлаш, уларни рағбатлантириш ва маҳсулот сифатини ошириш ишларига жалб қилиш ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган.

Ҳозирги вақтда янги технологиялар ва материалларни жорий этиш, қатъий технологик интизомга риоя қилиш туфайли “Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ маҳсулот сифати бўйича саноат корхоналари орасида етакчи ўринлардан бирини егаллайди. Бугунги кунда “Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ нинг асосий рақобатбардош устунлиги маҳсулот нархи ва сифатининг идеал нисбати ҳисобланади.

“Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ меҳнатни ташкил этиш бошқа корхоналар каби бошқарув аппарати ва бошқа бир қатор бўлимлардан таркиб топган.

Корхонанинг юқори буғинида бошқарув раиси бўлиб, у бевосита корхона фаолиятини бошқаради, унинг ёрдамчилари эса: маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларни кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича 1-ўринбосари, “Истикболли ривожланиш” бўйича директор, ишлаб чиқариш бўйича директор, маркетинг ва таъминот бўйича директор ва молия бўлимлари ҳисобланади.

Корхона ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни йўлга қўйиш мақсадида бир қанча бўлим ва цехларга бўлинган бўлиб буларга: маркетинг бўлими, таъминот бўлими, конструкторлик бўлими, стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими, техник бўлим, меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўлими, меҳнатга ҳақ тўлаш бўлими, ички ва ташқи харид бўлими, кадрлар бўлими ва ҳисобот, маъмурий бошқарув бўлимлари ҳамда бир нечта цехлар киради. Бундан ташқари корхонада мутахассис ва хизматчилар ҳам мавжуд бўлиб, улар бошқарувнинг қуйи буғин вакиллари ҳисобланади.

Корхона фаолиятининг асосий мақсади ва соҳаси.

Корхона фаолиятининг асосий мақсади даромад олиш ва моддий аҳволни, меҳнат жамоаси аъзоларининг ижтимоий-маиший шароитини, Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг ривожланишини яхшилаш.

Ўз фаолиятининг мақсадига эришиш учун жамият қуйидагиларни амалга оширади:

- йўловчилар вагонларини ишлаб чиқариш ва сотиш;

- йўловчилар вагонларининг аравачаларини ишлаб чиқариш ва сотиш;
- эҳтиёт қисмларини ва халқ истеъмол молларини чиқариш;
- трамвайлар ва троллейбусларга эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқариш ва таъмирлаш;
- аҳолига ва корхоналарга маиший, коммунал, транспорт ва савдо хизматларини кўрсатиш;
- халқ истеъмол моллари ва қурилаш материалларини ишлаб чиқариш ва сотиш;
- барча турдаги транспорт воситалари учун ностандарт ускуналарни лойиҳалаштириш ва тайёрлаш;
- ҳаракатланувчи таркибнинг синовларни ўтказиш;
- қурилиш, монтаж, қурилиш-таъмирлаш, реставрация ва бошқа пудрат ишларини амалга ошириш;
- илғор технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш;
- монтаж ва ишга тушириш-созлаш ишлари;
- товар-моддий бойликларни бозор товар айланмасига ярмаркалар, аукцион савдолари орқали жалб қилиш;
- импорт ўрнини таъминлаган ҳолда таъмирлаш-фойдаланиш эҳтиёжлари учун эҳтиёт қисмлар, узеллар, деталлар, ускуналарни ишлаб чиқаришни ривожлантириш.

“Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи”
АЖ нинг бошқаруви таркиби²²

1-расм.

Меҳнат омилларини таҳлил қилиш учун керакли маълумотлар йиллик ҳисоботнинг 1-Т сонли - Меҳнат ҳисоботи шаклидан олинади.

²² Чизма муаллиф томонидан тайёрланган.

Бугунги кунда “Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ асосан, йўловчи вагонларининг ҳар хил турларини ишлаб чиқаради, ҳамда Ўзбекистон Республикасига ва МДХ давлатларига тегишли бўлган йўловчи вагонларини шартнома асосида таъмирлаш билан шуғулланиб келмоқда.

“Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ да ҳар йили бир қанча йўловчи вагонлари турли даражада таъмирланади. Шундан йилига ўртача 200 та вагон депо ҳажмида (ДР), 100 та вагон катта таъмирлаш (КР-1), 2 та вагон катта таъмирлаш (КР-2), 100 та вагон техник соғломлаштириш таъмирлаш (ТО-3), 18 та вагон капитал тиклов таъмирлаш (КВ), 20 та метро вагонлари капитал таъмирлаш (КРП) ишлари олиб борилади. Жами вагон ременти эса йилига ўртача 450 тани ташкил қилади. Шу жумладан, экспорт учун йилига ўртача 15 та вагон таъмирланади. Бундан ташқари ушбу завод янги йўловчи вагонларни ишлаб чиқаради ҳамда экспорт қилади ва йилига ўртача 30 та янги йўловчи вагонлар ишлаб чиқаради ва 6 дона экспорт қилади.

Корхонада 2021 йилда фаолият олиб борган ишчи-ходимлар билан таъминланганлик даражаси қуйидаги жадвалда келтирилган (1- жадвал).

1-жадвал.

“Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ да 2021 йилда йўловчи вагонларини ишлаб чиқариш ва таъмирлаш учун сарфланадиган ишчи кучлари²³

№	Йўловчи вагонларини ишлаб чиқариш ва таъмирлаш учун сарфланадиган ишчи кучлари	Жами	Бошқарувчилар сони	Хизматчилар сони	Ишчилар сони
1	Маъмурий бошқарувда	37	37	-	-
2	Ходимлар бўлими	4	2	2	-
3	Молия бўлими	10	2	1	7
4	Ички ва ташқи харид бўлими	7	1	1	5
5	Техник бўлими	5	1	1	3
6	Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими	8	2	1	5
7	Технология бўлими	10	2	1	7
8	Бош конструктор бўлими	11	1	1	9
9	Техник ва технологик назорати хизмати	5	1	1	3
10	Моддий захираларни бошқариш бўлими	15	1	1	13
11	Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлими	20	1	2	17
12	Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўлими	3	1	-	2
13	Шикастланмайдиган услубда назорат қилиш ва техник диагностика маркази	10	1	1	8

²³ Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ маълумотлари асосид муаллиф томонидан тайёрланди.

14	Янги йўловчи вагонларини комплекс йиғиш (экспорт) 2-бўлими	40	2	3	35
15	Янги йўловчи вагонларини (кузов қисмини) куриш 3-бўлим	63	2	5	56
16	Йўловчи вагонларини таъмирлаш бўйича электр 4-бўлими	47	2	5	40
17	Йўловчи вагонларини иситиш ва сув билан таъминлаш қисмини таъмирлаш 6-бўлими	27	1	3	23
18	Дастгоҳлар 7- бўлим	13	1	1	11
19	Вагонларни бўяш 8-бўлим	34	1	1	32
20	Бош механик 9-бўлими	20	1	-	19
21	Бош механик ва бош энергетик 9-10- бўлимлар	33	1	3	29
22	Йўловчи вагонларини кузовини таъмирлаш 12-бўлим	30	2	1	27
23	Механика 14-бўлим	37	2	4	31
24	Ёғочга ишлов бериш 15-бўлим	52	2	3	47
25	Асбоб ускуна ва синов бўлими 21-бўлим	13	1	1	11
26	Ёрдамчи хўжалик 22 бўлим	58	2	37	19
27	Янги вагон аравачаларини куриш 23- бўлими	33	2	2	29
28	Вагон аравача ва ғилдиракларини таъмирлаш 25-бўлим	42	2	1	39
29	Йуловчи вагонларнинг ички қисмини таъмирлаш 26-бўлим	48	2	4	42
30	Янги йўловчи ва метро вагонларга деталларни ишлаб чиқариш ва йиғиш бўйича электр 28-бўлими	32	2	2	28
31	Ишлаб чиқариш ва тайёрлаш 31-бўлим	56	1	4	51
32	Янги йўловчи вагонларини комплекс йиғиш 33 бўлим	7	1	-	6
	Жами:	830	83	93	654

2021 йил ҳолатига кўра корхонада жами ишловчилар сони 830 нафар бўлиб, маъмурий бошқарув ва раҳбарлар 83 киши, хизматчилар 93 киши шундан асосий фаолиятда маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарф бўладиган ишчи кучи 665 кишини ташкил этади.

2017-2021 йилларда корхонада мавжуд бошқарувчилар, ишчи – ходимларнинг жинсига насбатан сони ҳақидаги умумий маълумот қуйидаги жадвалда акс этган (2-жадвал).

2-жадвал.

Корхона ишчи-ходимларининг жинс кўрсаткичлари сони²⁴

²⁴ Манба: “Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ маълумотлари асосида тайёрланди.

Корхонада ишлаб чиқариш ҳажми ва яна бир қанча кўрсаткичлар ҳар йили ўзгариб туради бунга сабаб корхонада мавжуд ишчилар сонининг ўзгариб туриши ва ишчиларнинг турли ёш кўрсаткичда эканлиги. Қуйида 2017-2021 йиллар давомида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишга жалб қилинган ишчи-ходимларнинг ёшга нисбатан тафовути келтирилган (3-жадвал).

3-жадвал.

Корхона ишчи-ходимларининг ёшга нисбатан кўрсаткичлар сони²⁵

№	Йиллар	2017 й. (киши)	2018 й. (киши)	2019 й. (киши)	2020 й. (киши)	2021 й. (киши)
1	18 - 35 ёшли ишчи-ходимлар сони	445	491	446	391	296
2	35 - 45 ёшли ишчи-ходимлар сони	253	268	261	275	285
3	45 - ёшдан катта ишчи-ходимлар сони	220	238	245	246	249
	Жами:	918	997	952	912	830

Мазкур меҳнат ресурслари томонидан кўрсатилган ва ишлаб чиқарилган турли хизматлар кўрсаткичлари: ишлаб чиқариш ҳажми, жами даромад, ишчилар сони, иш ҳақи фонди, ўртача ойлик иш ҳақи, жами харажатлар, ишлаб чиқариш ҳажми жорий нархлари, йиллик харажатлар ва меҳнат унумдорлигининг камайиб ёки ортиб боришини қуйидаги жадвал маълумотларидан таҳлил қилиш имконияти мавжуд (4-жадвал).

“Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ нинг 2017-2021 йиллар бўйича ишлаб чиқариш ва молиявий кўрсаткичлари²⁶

4-жадвал.

²⁵ Ўша манба

²⁶ “Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ нинг ишлаб чиқариш ва молиявий кўрсаткичлари асосида тайёрланди.

№	Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2017 йил ҳисобот	2018 йил ҳисобот	2019 йил ҳисобот	2020 йил ҳисобот	2021 йил ҳисобот
1	<i>Депо ҳажмида таъмирлаш (ДР)</i>	<i>ваг</i>	256	225	194	129	161
		млн.сум	15 692	17 696	18 241	12 253	18 043
2	<i>Капитал таъмирлаш (КР-1)</i>	<i>ваг</i>	90	151	110	53	63
		млн.сум	9 140	22 434	19 983	7 213	10 247
3	<i>Капитал таъмирлаш (КР-2)</i>	<i>ваг</i>		2	2	1	3
		млн.сум		123	1 631	77	1 175
4	<i>Техник соғломлаштирувчи таъмирлаш, ТО-3</i>	<i>ваг</i>	157	68	80	106	62
		млн.сум	7 009	1 524	5 730	1 973	3 783
5	<i>Капитал тиклов таъмирлаш (КВР)</i>	<i>ваг</i>	14	18	16	14	28
		млн.сум	3 362	4 339	6 662	3 830	17 427
6	<i>Метро вагонлари капитал таъмирлаш (КРП)</i>	<i>ваг</i>	16	24	20	8	22
		млн.сум	21 152	49 087	52 285	20 599	78 458
7	Жами вагон ремонтлари	<i>ваг</i>	533	488	422	311	339
		млн.сум	56 355	95 203	104 533	45 945	129 133
8	<i>шу жумладан экспорт</i>	<i>ваг</i>		11	17	13	19
		млн.сум		552	1 870	2 976	12 257
9	Янги йўловчи вагонларни ишлаб чиқариш	<i>ваг</i>	10	39	51	21	12
		млн.сум	27 452	100 614	137 834	72 257	51 641
10	<i>шу жумладан экспорт</i>	<i>ваг</i>	8	9	5	3	6
		млн.сум	25 096	30 414	23 381	12 066	33 079
11	Ишлаб чиқариш хажми жорий нархларда	млн.сум	85 188	198 881	247 839	134 566	184 099
12	Соғиш нархларида юклар жўнатилган маҳсулотлар	млн.сум	85 188	198 881	247 839	106 481	165 305
13	шу жумладан экспорт ва бошқа вазирликлар корхоналари	млн.сум	18 183	31 351	77 611	47 060	111 415
14	Экспорт хизматлари	минг.АҚШ долл.	3 555	3 853	2 916	1 500	6 202
15	Аҳолига хизмат	млн.сум	51	51	34	44	44
16	Ишчилар сони	одам	918	997	951	912	830
17	Иш ҳақи фонди	млн.сум	18 665	28 614	38 073	28 405	32 692
18	Ўртача ойлик иш ҳақи	сум	1 694 333	2 391 672	3 336 263	2 595 478	3 282 282
19	Меҳнат унумдорлиги	млн.сум/ одам	96,5	206,7	270,6	152,9	230,7
20	Жами даромад	млн.сум	92 069	203 935	253 861	114 607	169 990
21	Жами харажатлар	млн.сум	91 260	189 241	244 665	111 862	166 166
22	Ялпи фойда	млн.сум	14 246	35 042	22 387	9 754	19 105

23	Молиявий натижа	млн.сум	809	14 695	9 196	2 746	3 824
24	Соф фойда	млн.сум	555	12 452	7 738	2 019	2 779
25	Ялпи фойда рентабеллиги даражаси	%	20,1	21,4	9,9	10,1	13,1
26	Молиявий натижа рентабеллиги даражаси	%	1,1	9,0	4,1	2,8	2,6

Капитал таъмирлаш (КР-1) да энг юқори кўрсаткич 2018 йилда амалга оширилган бўлиб, сўнгги йилларда бу кўрсаткич ҳам пасайган. Техник соғломлаштирувчи ТО-3 таъмири ҳам 2017 йил юқори кўрсаткичга эришган бўлиб, 2018 йил, 2019 йил ва 2021 йилларга нисбатан деярли тенг баравар кўп таъмир ишлари олиб борилган. Капитал тиклов (КВР) таъмирлаш ишлари эса 2021 йилда 28 тани ташкил этиб юқори кўрсаткичга эришган. Бу таъмир ишлари ҳам техник соғломлаштирувчи ТО-3 таъмири каби олдинги 4 йилга нисбатан деярли тенг баравар кўп таъмир ишлари олиб борилган. Келтирилган маълумотларга кўра, ўтган 5 йил давомидаги вагонларни таъмирлаш ишларининг энг юқори кўрсаткичи 2017 йилга тўғри келиб 533 тани ташкил этмоқда.

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишнинг кейинги 2020-2021 йиллардаги кўрсаткичларнинг паст бўлишига сабаб, 2020 йил дунё аҳолисини, шу жумладан юртимиз аҳолисини хавфга солган коронавирус пандемияси сабабли, карантин чекловлари қўлланилди шу боис ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тармоқларида кескин пасайиш кузатилди. Бу ҳолат “Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ ни ҳам четлаб ўтмади. Шу сабабли ишлаб чиқариш кучлари, йўловчи вагонларини таъмирлаш ва ишлаб чиқаришдан четлашиб, асосан контейнер ишлаб чиқаришга қаратилди ва корхона 2020 йилда 498 та контейнер ишлаб чиқарди.

4-жадвалдан кўриниб турибдики, ўтган 5 йил давомида экспорт қилинган вагонларда энг паст кўрсаткич 2020 йилга тўғри келмоқда. Корхонада ишлаб чиқариш ҳажмини ҳисоблаш учун кейинги йил ишлаб чиқариш ҳажмини олдинги йил ишлаб чиқариш ҳажмига бўлиб 1 сони айирилади ва натижа 100% га кўпайтирилади. Бу олдинги йилга нисбатан ишлаб чиқариш ҳажмини неча фоизга ошганлиги ёки камайганлигини кўрсатади. Ишлаб чиқариш ҳажми 2018 йил ишчилар сони энг кўп (997 киши) бўлишига қарамай, 198 881 млн.сўмни, 2019 йил эса (951 киши) 247 839 млн.сўмни кўрсатмоқда. Ишлаб чиқариш ҳажмининг фоиз кўрсаткичлари 2018 йил 2017 йилга нисбатан 133,4% га, 2019 йил 24,6% га ошган бўлса, 2020 йил пандемия сабаб -45,7% га кескин тушиб кетди. 2021 йил бу кўрсаткич яна 36,8% га ошди. Энг юқори ишлаб чиқариш ҳажми 2019 йилга тўғри келганлигига сабаб 2019 йил буюртмачи талаби асосида янги йўловчи вагонларини режага нисбатан 2 баробар ошириб ишлаб чиқарилганлигидир.

Корхона 2019 йилда 253 861 млн.сўм билан энг юқори даромадга эришган бўлиб 2019 йил иш ҳақи фонди 38 073 млн.сўмни ташкил этди, бу 2017 йилга нисбатан 49% га ошган. Бунинг сабаби корхонада иш ҳажми йилдан йилга ошиб

борганлиги. Корхона маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишда ҳам 2019 йил энг кўп харажат қилган бўлиб, жами харажатлар 244 665 млн.сўмни ташкил қилган, бу кўрсаткич 2020 йил 45,7% ва 2021 йил эса 68% га кам бўлган.

Корхонада 2017 йилдан меҳнат унумдорлиги кўрсаткичи ўсиб борган, лекин 2020 йил пандемия сабаб паст бўлган. Меҳнат унумдорлиги - бир вақт бирлиги мобайнида ходим томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг сони билан ўлчанган ходимнинг (ишчининг) меҳнат фаолияти натижадорлик кўрсаткичи.

Корхонада меҳнат унумдорлиги кейинги йил ишлаб чиқариш ҳажмини, ишчилар сонидан маъмурий бўлимдагилар сони айирмасига бўлиш орқали ҳисобланади. Корхонада меҳнат унумдорлиги 2017 йил бир бир ишчи учун 96,5 млн.сўмни ташкил этди. 2018 йилга келиб бу кўрсаткич 206,7 млн.сўм бўлиб, бу олдинги йилга нисбатан 114,3% ошганлигини кўрсатди. 2019 йилда 270,6 млн.сўмгача ошиб бу 2018 йилга нисбатан 31% ошган бўлса, 2017 йилга нисбатан эса 180% га ўсган. Бу эса жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади. Меҳнат унумдорлигининг ўсишига сабаб, корхона ишчи-ходимларига йилдан-йилга меҳнат шароитларини янада яхшилашга интиланлиги ва ишчиларга ҳақ тўлашнинг ошиб борганлиги ҳамда ишчи ва ходимларга корхона томонидан берилаётган ижтимоий ёрдамлардир. Бунга албатта таътил пайтларида корхона тасарруфидаги турли сиҳатгоҳлар ва оромгоҳларга берилган йўлланмалар, ишчилар соғлигини янада мустаҳкамлаш учун корхона поликлиникасидан текин тиббий кўрикларнинг йўлга қўйилганлиги. Корхонада 2017 йил ўртача ойлик иш ҳақи 1 694 333 сўм эди, 2018 йилга келиб 2 391 672 сўмга етди, яъни 29,2% га ошди. 2019 йил бу кўрсаткич 3 336 263 сўмга ошди, яъни 2018 йилга нисбатан 28,3% га, 2017 йилга нисбатан эса 49,2% га ошди. 2020-2021 йилларга келиб бу кўрсаткич карантин чекловлари сабаб яна пасайди.

Маҳсулот ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) ва сотишдан тушган йиллик даромад 2020 йил 106 248 млрд. сўмни, 2021 йилдаги даромад эса 270 523 млрд. сўмни ташкил этди.

Бугунги кунда қийин иқтисодий шароитларда ишлаётган компанияда меҳнат унумдорлигини оширишни кенг йўлга қўйиб, самарадорликни ошириш ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга қаратилган стратегияни амалга оширмоқда. “Тошкент йўловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи” АЖ нинг мақсад ва вазифаларини амалга ошириш компанияга бозорда тенденцияларни шакллантиришни давом еттириш ва Ўзбекистонда темир йўл соҳаси етакчилари қаторида қолиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рошин С.Ю., Разумова Т.О. “Экономика труда (экономическая теория труда)” (Учебник). – М.: “ИНФРА - М”, 2000. – с. 196.
2. Абдурахмонов Қ.Х., ва бошқалар. “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси” (Дарслик). - Т.: “Ўқитувчи”, 2001. –480 б.

Муаллиф ҳақида маълумот:

Маҳмудова Дилафруз Ҳасановна, Тошкент давлат Транспорт университети “Корпоратив бошқарув” кафедраси 2-босқич магистранти.